

УДК: 616.155.392:616-036/-037-036.12

СУРУНКАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ АСОРАТЛАРИ

¹Болтоева Феруза Ганжабоевна, ²Матризаева Зебо Сабуржановна

¹катта ўқитувчи PhD, ТТА Урганч филиали

²1-курс магистр, ТТА Урганч филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048926>

Аннотация. Сурункали лимфолейкоз катталарда кенг тарқалган онкогематологик касаллик ҳисобланади. Бунда кичик лимфоцитларнинг клонал ҳавфли пролифератив гетероген касаллиги бўлиб, клонал ҳужайраларнинг суяк кўмигида ва ретикуляр тизимда тўпланиши билан кечади. Сурункали лимфолейкоз кўпгина ҳолатларда ноагрессив кечиши мумкин, аммо баъзида тез прогрессив кечиш ўлим ҳолатига олиб келади.

Kalit so‘zlar: сурункали лимфолейкоз, лимфоцит, лейкоцитоз

Аннотация. Хронический лимфолейкоз - распространенное онкогематологическое заболевание у взрослых. Это клонально опасное пролиферативное гетерогенное заболевание малых лимфоцитов, сопровождающееся накоплением клональных клеток в костном мозге и ретикулярной системе. Хронический лимфолейкоз в большинстве случаев может протекать бессимптомно, но иногда может быстро прогрессировать до смерти.

Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, лимфоцит, лейкоцитоз

Abstract. Chronic lymphocytic leukemia is a common oncohematological disease in adults. It is a clonally dangerous proliferative heterogeneous disease of small lymphocytes, accompanied by accumulation of clonal cells in the bone marrow and reticular system. Chronic lymphocytic leukemia can be asymptomatic in most cases, but can sometimes progress rapidly to death.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, lymphocyte, leukocytosis.

Сурункали лимфолейкоз (СЛЛ) – кичик лимфоцитларнинг клонал хавфли пролифератив гетероген касаллиги бўлиб, клон ҳужайралар суяк кўмиги, периферик қон, лимфотугун, талоқ ва жигарда тўпланиши билан кечади [112]. СЛЛ билан касалланиш 1йилда 100 минг аҳолидан 2-6 беморда учрайди ва 65 ёшдан кейин касаллик учраши 100 минг аҳолига 12,8 гача ошади [3].

Ғарб мамлакатларида СЛЛ билан 1 йил давомида касалланиши 100 минг аҳолига 4,2 гача учраши аниқланган. 65 ёшдан катта бўлган беморлар кўрсаткичи 20дан 100минггача ошиши кузатилади, шундан эркаклар (5,8 ходиса йилига) ва аёлларда(3,0 ходиса йилига) учраши аниқланган. 80 ва ундан ёши катта беморларда СЛЛ учраши йилига 30 ходисадан ошади. 10%ҳолларда 55 ёшдан кичикларда учрайди [6,12].СЛЛ 40 ёшлар атрофида учраши йилига 0,2 ходисани ташкил қилади(Третьяк Н.М., Перехрестенко Т.П.,2005).

СЛЛ ни асосий белгиси лимфоцитоз, суяк кўмигида кучли жарохатланиш сабабли периферик қонда лимфоцит сони 80-90% кўп. Хатто лейкоцитоз кўп бўлса ҳам, қонда анемия симптомлари ва тромбоцитопения кузатилмайди. СЛЛ ни характерли белгиси қон суртмасида Гумпрехт-Боткин сояси учрайди, бу белги суртма тайёрлаш пайтида баъзи лимфоцит ядросида янчилиш ҳисобига бўлади. Касаллик кечишида қон ва суяк кўмигида пролимфоцит ва лимфобластларнинг кўп миқдорда учраб бу охирги стадияларида кучли намоён бўлади. Периферик қонда лимфоцитларнинг абсолют миқдори 5×10^9 /л уч ой давомида кўтарилиши билан кечса СЛЛ ташхисини қўйишга асос бўлади. Шунингдек

лимфоцитлар клоналлигини иммунофенотип текшириш орқали ҳам ташхислаш мумкин[7,8,12].

Сурункали лимфолейкозда COVID-19 нинг энг кенг тарқалган асоратларидан бири бу гиперкоагулятивликдир. Касаллик даврида D-dimer даражасининг босқичма-босқич ўсиши беморнинг аҳволини ва прогнознинг ёмонлашиши билан чамбарчас боғлиқдир.

Қон суртмаси микроскопик текширилганда аниқланган ўсма хужайралари морфологик кўринишига кўра етилган лимфоцитларни эслатади. Унда хужайра ядроси юқори конденсирланган хроматин билан қопланиб ядроси бўлмайди, калта хошяли цитоплазма билан қопланган бўлади. Баъзан ёш хужайрали (пролимфоцит ва параиммунобластлар) миқдорини ошиши (10% дан юқори) кузатилади. Бундай ҳолларда пролимфоцитарний лейкоз билан дифференциал диагностика ўтказиш кераклигини кўрсатади[10].

Касалликни ташхислашда лимфоцитларни иммунофенотип текшируви бўлган цитометрия усули ёрдамида аниқлаш зарур бўлади. Бу текширувни ўтказишда периферик қон ёки суяк кўмигида аниқласа бўлади. СЛЛ клон хужайраларига хос бўлган иммунофенотип белги: Т-хужайрада CD5 маркери ва В-хужайрада CD19, CD23 маркери аниқланиши хос. Шунингдек нормал В-хужайрада CD20, CD79b ва IgM ва IgD иммуноглобулинлар аниқланиши кузатилган[7,12].

СЛЛдаги клон хужайралар мембранасида CD5, CD19, CD23 антигенлар аниқланади. Хужайра мембранасида камроқ миқдорда IgM ва антигенлар CD20 ва CD22 топилиши ҳам касалликка хос ташхисий мезонлардан бири ҳисобланади [5,12]. СЛЛ ташхиси лимфотугунлари ва талоқ биоптатини иммунофенотип текшириш орқали ҳам қўйилади[Shen S. et al., 2012].

СЛЛ да цитогенетик текширувнинг ахамияти ҳам катта. Бунинг учун икки методни аниқлаш бўлиб стандарт кариотипироват усули шунингдек флуоресцент гибридизация *in situ* усулидир. Текширишнинг муҳимлиги шундаки хромасомадаги мутацияларга қараб касаллик оқибатини очиқ бериш учун. Даволаниш мабойнида ўсма клони ўзига хос эволюцион ўзгаришга учраб ўзининг генотипини ўзгартириши мумкин, шу сабабли ҳар даво курсидан кейин ёки давога нисбатан рефрактерлик пайдо бўлганда текшириш ўтказиш керак бўлади. Кариотипированиа усулида хужайралар бўлинишида метафаз босқичидаги хужайраларни етарли даражада аниқлаш қийин. Бунда мутогенларни қабул қилиш талаб қилинади. Интерфазли флуоресцент хужайралар бўлинишида гибридизация *in situ* усулида қўшимча ўстирувчи факторларга эҳтиёж бўлмасдан юқори сезувчанликда аниқлайди. Бунда махсус зонд қабул қилиниб хромосома билан боғлайди ва хромосома мутацияси ҳақида ахборот беради [7,12].

Текшириш мақсади. Сурункали лимфолейкоз билан касалланган беморларни клиник кечишини ва оқибатини ўрганиш.

Ушбу тадқиқот учун Хоразм вилояти ВКТТМ Гематология бўлимида коронавирус пандемияси даврида даволанган сурункали лимфолейкозли беморларни таҳлили натижаси олинди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Ушбу тадқиқот учун 2019-2023 йилларда Хоразм вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказий шифохонасида гематология бўлимида стационар даволанган сурункали лимфолейкоз (СЛЛ) беморларни ретроспектив ва проспектив таҳлили натижасида 68 нафар бемор олинди. Беморларнинг 42 (61,76%) нафари эркаклар, яъни 1,6:1 қисмини ва 26 (38,23%) нафарини аёллар ташкил қилди. СЛЛ беморлар J. Vinet классификациясига биноан А, В, С босқичларга ажратилди. Барча

беморларда гемограмма учун қондан суртма тайёрлаш классик усулда клиник лабораториясида ўтказилди. Бунинг учун беморлардан эрталаб, оч қоринга беморларнинг IV- бармоғидан 2,0 мл қон олинди. Олинган қон 3 та пробиркага: лейкоцитлар миқдорини аниқлаш, ЭЧТ ва гемоглобин (Hb) даражасини аниқлаш учун, ҳамда шиша ойначага қондан суртма олиш учун ишлатилди. Даволаш самарадорлигини баҳолаш мақсадида қон тахлили 10-кун, 20-кун, 1 ой ва 3 ойдан сўнг қайта текширилди.

Тадқиқот натижалари: Текширилган беморлар стационарга касалликнинг ҳар ҳил босқичида мурожат қилишган. Кузатувга олинган 68 та беморнинг шикоятлари, клиник-лаборатор кўрсаткичлари, қабул қилган даво усули, касаллик тарихи ва архив маълумотларидан фойдаланиб йиғилди. Тадқиқот учун танланган беморларнинг келган вақтидаги клиник белгилари, умумий қон тахлили ва суяк қўмигидан олинган миелограмма натижалари сурункали лимфолейкоз ташхисини тасдиқлайди.

1- жадвал

СЛЛ ташхиси қўйилган беморлани миллати, ёши ва клиникалари бўйича тақсимлаш

Текширилган курсаткичлар	J. Vinet (1981) классификацияси бўйича босқичлари		
	А босқич n=12	В босқич n=24	С босқич n=32
Миллати:	12	23	28
ўзбек,	2	18	22
бошқа миллат.	3	5	6
Ёши:			
< 60 ёш	2	12	13
> 60 ёш	3	11	15
ECOG шкаласи бўйича умумий холатни баҳолаш:	5	23	28
0- Балл			
1- Балл	4	11	5
2- Балл	1	8	8
3- Балл	0	4	9
4- Балл	0	0	6
	0	0	0

Периферик лимфатугунлар:			
Бор	1	23	28
Йўқ	4	0	0
Абдоминал лимфатугунлар:			
Бор			
Йўқ	0	23	28
	5	0	0
Спленомегалия:			
Бор	0	19	25
Йўқ	5	4	3
Инфекцион асоратлар			
Бор	0	18	26
Йўқ	5	5	2

Текширилган беморлар стационарга касалликнинг ҳар ҳил босқичида мурожат қилишган. Бу босқичларни аниқлаш учун J. Vinet (1981) классификациясидан фойдаландик. Сурункали лимфолейкоз беморларнинг бу классификацияга асосан клиник белгилари қуйидагилар:

- А босқичи – гемоглобин 100г/л юқори, тромбоцит 100×10^9 /л баланд, 1-2 жойда лимфатугунлар катталашиси топилади.

- В босқич - гемоглобин 100г/л юқори, тромбоцит 100×10^9 /л баланд, лекин лимфатугунлар 3 ва ундан ортиқ жойларда катталашган.

- С босқич - гемоглобин 100г/л дан кам, тромбоцит 100×10^9 /л дан кам. Лимфатугун ва органлар катталашисига боғлиқ эмас.

J.L.Vinet (1981) классификациясидаги босқичларга асосан СЛЛ диагнозини қўйиш мумкин. Текширилган 68 беморларни босқичлари бўйича ажратганда А босқичида 12 (17,64%)нафар, В босқичида 24 (35,29%) нафар, С босқичида 32(47,0550%) нафар бемор аниқланди (3.1 – расм).

1–диаграмма. СЛЛ беморларни босқичи бүйича тақсимланиши.

Объектив ва субъектив кўрганда СЛЛ беморларда кейинги клиник жадвални босқичларга боғлиқ холда тақсимланиши (3.2-жадвали).

2- жадвал

Беморларни касаллик даврига қараб клиник белгиларининг учраши

Касалликнинг клиник белгилари	А(бошланғич) босқич (n=12)	В (Ривожланиш) босқич(n=24)	С(Терминал) босқич (n=32)
Анемик синдром	9 (75%)	24(100%)	32(100%)
Озиш	1 (8,33%)	19 (79,16%)	30 (93,75%)
Кўп терлаш	2 (16,66%)	23 (95,83%)	32 (100%)
Лимфатугун катталашуши	0%	23 (95,83%)	32 (100%)
Спленомегалия	0%	23 (95,83%)	32 (100%)
Гепатомегалия	0%	20 (83,33%)	30 (93,75%)

Бунда жадвалга асосланиб беморларни сўраб-суриштириш ва объектив кўрик натижаларига асосан юқоридаги белгилар устунлигини аниқладик. Текширувдаги беморнинг касалликдаврига қараб клиник белгиларининг учраши:

А босқичдаги беморларда анемик синдром 9 (75%) нафарида учраб: ҳолсизликга, тез чарчашга, иштаҳасизликга, кўз олди қаронғилашишига, енгил жисмоний зўриқишдан ҳансирашга ва юрак уриб кетишига (тахикардия), хотиранинг пасайишига шикоят қилишди.Беморларни объектив кўрганда тана вазнининг камайиши-озишга 1(8,33%) нафари шикоят қилди. 2 (16,66%) нафарида кўп терлаш аълوماتи аниқланди. Беморларни пальпация қилганимизда: лимфа тугунлар катталашмаган, талоқ ва жигар қўлга уннамайди. Бу босқичда беморлар узок йиллар давомида касалликнинг аниқланмай юриб, тўсатдан профилактик кўриқда ўтказилганда аниқланган.А босычдаги беморлар стационарга ётмаган холда амбулатор шароитда кўриқдан ўтказилиб турилди.

В босқичдаги 24 (100%) беморда ҳам анемик синдром учради. Объектив кўрганда тана вазнининг камайиши-озишга 19(82,60%) нафари шикоят қилишди. Кечқурун кўп терлашга 23 ҳамма (100%) нафари шикоят қилди.

Беморларни пальпация қилганимизда ҳамма В босқичдаги беморда периферик лимфа тугунлардан жағ ости, кулок олди, баъзиларида қўлтиқ ости лимфа тугунларида носимметрик жойлашган, оғриксиз ва беморга ноқулайлик сездирмайдиган кичик хажимдаги лимфа тугунлари пайдо бўлишганини сезишган, айримларида эса диагностик текшириш мабойнида пальпация қилиб аниқланган, беморларда 20 (86,95%) нафарида жигар ва талоқ 23 (100%) нафарида қўлга унади.

С босқичдаги 32 нафарини деяри хаммасида клиник белгилар белгилар учради. Бу беморлар клиникага В ва С босқичларида мурожат қилишишини аниқладик. Айниқса С даврдаги беморлар клиник белгилари яққол билинганлиги сабабли кўпроқ мурожат қилиб келиши кўриб чиқилди. Бу беморларга вирусларга қарши ва симптоматик (анальгетиклар) даво ўтказишни талаб қилди. Ритуксимаб ҳафтага бир мартадан вена ичига аста секин юборилади 375мг/м дозада бир кун, 4 ҳафта тавсия этилади (4 курс). Бу препарат СД20ли В–лимфоцитларда жойлашган барча хужайраларда жуда эффективли. Бендамустин вена ичига аста секин 90мг/м 1,2 кунлар юборилди. Хозирги кунда СЛЛ нинг давосида RB билан даволаш касаллик оқибатини яхшиланишига турки бўлмоқда. Энг яхши натижа эффективли давосида RB билан даволаш: Беморларнинг ПХТ(COP,СНОР, CAP)+ПХТ(RB)даво усулини қабул қилган беморларнинг объектив ва субъектив шикоятларини таққослаш орқали даво усулининг эффективлиги, токсиклигини, самарадорлигик даражасини аниқлаш мақсадида уларнинг шикояти, клиник ҳолати, периферик қон (гемограмма) таҳлили, суяк кўмигининг морфологик текшируви (миелограмма) ва инструментал текширувлар орқали (МРТ,КТ) солиштирилди. Беморларнинг клиник симптомлари ва шикоятларини ҳар иккала даво дастури ПХТ(COP,СНОР, CAP) ёки RB ни қабул қилишдан олдинги ва кейинги натижалар баҳоланди.

СЛЛ беморларни даволашда асосий даво усули - поликимётерапия қўлланилиши натижасида беморларда турли гематологик асоратлар (анемия, геморрагик синдромлар ва тромбоцитопения) даво курси давомида турли даражада намоён бўлди ва касалликнинг кечишини оғирлаштирди. ПХТ (RB) олган беморларнинг даво курси давомида барчасида 19 (100%) анемия ҳар хил оғирлик даражада кузатилди, аммо умумий қон таҳлилида Нb-70 г/л дан кам бўлган ва клиник жиҳатдан қараганда гипоксик синдром билан намоён бўлган беморлар сони умумий беморларнинг 2/3 қисмини ташкил қилганлиги аниқланди.

Кузатишлар натижасида, қуйи даражали Нb кўрсаткичи ҳар доим ҳам темир танқислиги генезли бўлмасдан, интенсив терапия таъсири натижасида лимфоид гиперплазияни бартараф қилиш мақсадида гемопоезнинг барча тармоқларига босим ўтказилиши, яъни суяк кўмиги гипоплазияси сабабли келиб чиққанлиги аниқланди. Шу сабабли эритропоезга токсик таъсирнинг чуқурлашиши туфайли ПХТ (RB) қўллаш вақтидаги ноҳуш прогностик белгиларнинг юзага келиши ва узоқ давом қилиши юқорида кўрсатилган жараён билан боғлиқдир.

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, оғир даражали анемия кўпроқ ПХТ давосини қўллагач кучайди ва ўринбосувчи гемокомпонент терапия билан коррекция қилинди. Гемаглобин миқдори 50 г/л га тушганда эритроцитар масса (барча беморларга 56 (100%)) қуйилди. Эритроцитар массанинг ҳажмини ўртача 250,0 мл деб ҳисоблаганда, битта беморга 1 курс давомида $3 \pm 2,0$ мартадан 0,75-1,0 л гача гемотрансфузия тўғри келди.

Даволаниш мобайнида яъни натижасида периферик қонда тромбоцитларнинг камайиши, $50-70 \times 10^9$ л тушиб кетиши кузатилди. Бу эса геморрагик синдромларнинг ривожланишига олиб келди. Даволаш мобайнида даво курси босқичида 8/19-(42%) беморда геморрагик синдром кузатилди.

Шунингдек, терида кўкаришлар петихиал тошмалар 6(31%), қон кетишлар-бурун қонаши 2(40%), милк қонаши 12(63%) каби енгил геморрагик синдромлар учради.

Геморрагик синдромни даволаш учун 250,0 мл дан $2\pm 1,0$ тагача тромбоконтрат трансфузияси гемостатик терапия ўрнида фойдаланилди ва шу билан биргалликда симптоматик даво сифатида тремин-5мл, аскарбин кислотаси 2%-2мл, этамзилат натрий (дицинон) 12,5% 2мл ва бошқа дори-дармонлар қўлланилди.

Узок муддатли поликимётерапия (ПХТ) ва ПХТ RB қўлланилиши натижасида баъзи беморда инфекцион асоратлар: ярали стоматит, фебрил ҳарорат кўтарилиши, некротик ангина белгилар юзага келди.

Инфекцион асоратлар юзага келган беморларнинг барчасига антибактериал ва симптоматик терапия қўлланилди. Антибактериал терапия микроорганизм сезувчанлигини инобатга олган ҳолда (бак.пассив текшируви натижаларига асосан) олиб борилди:

Лейкацитоз беморлар аҳволини кескин ёмонлаштирганига қарамадан курс натижасида маълум бўлдики, RBолган беморлар гуруҳида яшовчанлик кўрсаткичи ПХТ қабул қилган беморларга қараганда кўпроқ 63% (12/19)-75%(28/37) эканлиги аниқланди.

Шунингдек, СЛЛ давосида нервлар трофикаси ва функциясини яхшилайдиган ва мия шишини олдини олишга қаратилган симптоматик даво чоралари қўлланилди: тиоцетам (луцетам) 10.0 в/исекин 2 марта/кунига, маннитол 200.0 х 2 марта/кунига в/итомчилаб, эуфиллин 2,4%-10 мл в/и, тенатен 1 таб. Змаҳал кунига ичишга тавсия қилинди.

Хулоса

1. Олинган текширув натижалари сурункали лимфолейкоз билан касалланган беморларни эрта аниқлаш ҳамда оқибатини билишга ёрдам беради. Бу беморларни инфекцион ва иммун танқислик асоратларини олдини олишда ёрдам беради.

2. Сурункали лимфолейкоз беморларда касалликка хос клиник белгилар: ҳолсизлик, терлаш, бош оғриши, озиш, лимфатугунлар катталашини, гепатомегалия, спленомегалия каби клиник белгиларнинг камайганлигини кузатдик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Genome-wide association study of follicular lymphoma identifies a risk locus at 6p21.32 / L Conde, E Halperin, NK Akers [et al.]// *Nat Genet.*2010 Aug;42(8):661-4.
2. Фармонқулов Х.Қ. Лейкозлар ва лимфомалар. // Тошкент 2012 й, С-217-220.
3. Воробьев А.И., Руководство по гематологии в 2 т. Москва 2005 й, С-70-78
4. T. Li, H. Lu, and W. Zhang, ‘Clinical observation and management of COVID-19 patients.’, *Emerg. Microbes Infect.*, vol. 9, no. 1, pp. 687–690, Dec. 2020, doi: 10.1080/22221751.2020.1741327.
5. Зокирходжаев Ш.Я. Коронавирус инфекцияси профилактикаси ва даволашда организмнинг иммунобиологик хусусиятини оширувчи овқатланиш мажмуаси // Вестник Ташкентской медицинской академии. Ташкент. 2020. №4. С. 183-187.
6. Жевак Т.Н, Н.П.Чеснокова, Т.В. Шелехов Закономерности изменений цитокинового статуса при хроническом лимфолейкозе и их роль в патогенезе прогрессирующих форм заболевания // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. № 2. С. 203-209.
7. Загоскина Т.П. Алемтузумаб в терапии хронического лимфолейкоза// Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. 2010. Т. 3. №4. С. 327-335

8. Загоскина Т.П, С.Б. Ткаченко, М.Е. Голубева и др. Сравнительная оценка эффективности флударабинсодержащих режимов и иммунохимиотерапии при хроническом лимфолейкозе // Терапевтический архив. 2010. Т. 82. №1. С. 35-39.
9. Зотина Е.Н, Т.П. Загоскина, О.В. Малых, И.В. Гришина. Нарушение естественных киллерных клеток при хроническом лимфолейкозе // Фундаментальные исследования. 2012. №4-1. С. 57-62.
10. Исаева Н.В, Г.А. Зайцева, Т.П. Загоскина. Интерпретация результатов иммунофенотипирования при диагностике лимфопролиферативного заболевания с учетом иммунофенотипического счета// Клиническая лабораторная диагностика. 2013. № 2. С. 30-33.
11. Калимуллина Д.Х, А.Б. Бакиров, Т.В. Викторова. Полиморфизм(-174G>C) генаIL6 и выживаемость при множественной миеломе// Российский биотерапевтический журнал. 2004. Т. 3. №3. С. 32-36.
12. Х.М. Рустамова, Ф.Ж. Шакирова, Ф.Г. Болтоева// Распространенность хронического лимфолейкоза // Медицинский журнал Узбекистана. 2016. №3. С. 100